

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА В ПЕРЕВОДЕ РОМАНА Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»**NON-EQUIVALENT VOCABULARY IN THE TRANSLATION OF THE NOVEL «WAR AND PEACE» BY LEO TOLSTOY****БЫЛИНКА АННА ИГОРЕВНА,***Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского.***BYLINKA ANNA IGOREVNA,***Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski.*

В данной статье анализируются проблемы перевода безэквивалентной лексики, отражающей уникальные культурные и исторические особенности народа. Основное внимание уделяется трудностям, возникающим при передаче таких лексических единиц из одного языка в другой, поскольку они часто не имеют прямых эквивалентов и требуют от переводчика творческого подхода для адекватного воссоздания смысла. Обозначаются ключевые проблемы, связанные с передачей культурного контекста, и предлагаются различные методы и техники перевода. Приводятся конкретные примеры из французских переводов русской безэквивалентной лексики. В результате дается оценка разным подходам переводчиков к решению возникших проблем.

This article analyzes the problems of translating non-equivalent vocabulary reflecting the unique cultural and historical characteristics of the people. The main attention is paid to the difficulties that arise when transferring such lexical units from one language to another, since they often do not have direct equivalents and require a creative approach from the translator to adequately recreate the meaning. The key problems associated with the transfer of cultural context are identified, and various methods and techniques of translation are proposed. Specific examples from French translations of Russian non-equivalent vocabulary are given. As a result, an assessment is given of the translators' different approach to solving the problems that have arisen.

Ключевые слова: язык, культура, перевод, безэквивалентная лексика, национально-культурные особенности.

Key words: language, culture, translation, non-equivalent vocabulary, national cultural nuances.

Язык является неотъемлемой частью человеческой культуры и служит основным средством общения между людьми. Он отражает уникальные идеологические, социокультурные и исторические аспекты каждого народа. В эпоху глобализации и активного межкультурного взаимодействия возникает потребность в точной передаче культурных и языковых особенностей при переводе.

Перевод, как сложное и многогранное явление, всегда занимал особое место в сфере лингвистики и культурологии. В различных исследованиях акцентируется внимание на психологических, литературоведческих и этнографических аспектах переводческой деятельности [4, с. 34]. Задача переводчика – это передача содержания исходного текста с сохранением его стилистических и экспрессивных особенностей. Основная проблема заключается в сложностях передачи национально-культурных особенностей из-за отсутствия прямых аналогов в

лексики. Это приводит к потере или искажению культурного контекста, что может вызвать недопонимание или даже конфликтные ситуации.

Под безэквивалентной лексикой Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров понимают слова, план содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими понятиями. Эти слова, строго говоря, непереводимы. Такая лексика обычно заимствуется из языка в язык [2, с. 77].

Тем не менее, наиболее обширное определение безэквивалентной лексики представляют С. Влахов, С. Флорин, утверждая, что это «лексические (и фразеологические) единицы, которые не имеют переводческих эквивалентов, и которые включают в себя реалии – слова и словосочетания, характеризующие аспекты жизни и культуры определенного народа, отсутствующие в других культурах». Они акцентируют внимание на том, что безэквивалентная лексика может быть интерпретирована по-разному в зависимости от пары языков, и что она может отличаться при переводе на третий язык [3, с. 42-44].

Одной из ключевых причин возникновения безэквивалентной лексики служит различие в картинах мира между носителями разных языков.

Л.К. Латышев, А.Л. Семёнов подчеркивают роль реалий – особых лексических единиц, которые отражают явления или объекты, хорошо известные носителям одного языка, но малоизвестные или вовсе неизвестные носителям другого [5, с. 128-129]. Эти реалии часто связаны с историческим, культурным или социальным развитием определенного народа. Например, научно-технические термины могут быть безэквивалентными на начальных этапах их появления, но со временем они могут приобрести эквиваленты в других языках, по мере распространения соответствующих технологий.

Еще одной причиной лексической безэквивалентности является разное восприятие мира разными культурными и этническими сообществами. Так, то, что в одной культуре считается важным и имеет свое лексическое обозначение, в другой может вовсе не выделяться и не иметь соответствующей лексической единицы [6, с. 29-31].

Перевод безэквивалентной лексики представляет собой особый вызов для переводчика, требующий глубоких знаний, умений и творческого подхода. При этом важно подчеркнуть, что такая лексика отражает национально-культурные особенности, глубоко укорененные в истории и социальной жизни народа. Из практики перевода известны следующие способы передачи безэквивалентной лексики [1, с. 97-102].

1. Переводческая транслитерация и транскрипция, когда переводчик передает графическую или звуковую форму слова исходного языка, например, «*Борц*» в «*borchtch*» или «*царь*» в «*tsar*». Однако, данный метод не всегда полно передает смысл слова, оставляя его понимание зависящим от контекста.

2. Калькирование – способ, где перевод осуществляется путем замены составных частей слова на прямые лексические соответствия в переводном языке, как «*Зимний дворец*» в «*Palais d'Hiver*»

3. Описательный перевод предполагает раскрытие значения слова через развернутое словосочетание или определение на языке перевода, так «*гудуха*» может быть описана как «*un sifflet d'argile en forme d'animaux*».

4. Приближенный перевод или перевод при помощи «аналога» заключается в поиске ближайшего по значению соответствия в переводном языке, например, «*дача*» как «*la campagne*» или «*баня*» как «*l'étuve*».

5. Трансформационный перевод включает перестройку синтаксической структуры или лексическую замену, что может полностью изменить значение исходного слова.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, и выбор определенного метода зависит от контекста и целей перевода. В практике часто используется комплекс-

ный подход, сочетающий различные методы и приемы для обеспечения максимальной точности и адекватности перевода.

Рассмотрим некоторые примеры передачи безэквивалентной лексики при переводе художественного текста. Основным материалом для исследования были выбраны французские переводы русской безэквивалентной лексики из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Особое внимание уделялось работам двух переводчиков: Ирины Паскевич, которая первой взялась за перевод этого романа на французский язык, и Бориса Федоровича Шлэцера, чей перевод считается одним из самых точных и «живых».

Проанализируем следующий пример безэквивалентной лексики, относящийся к реалиям русской культуры:

«Графиня ушла в **образную**, и Соня нашла ее там на коленях перед разрозненно по стене оставшимися образами. (Самые дорогие по семейным преданиям образа везлись с собою)»;

«*La comtesse s'était retirée dans sa **chambre**, où Sonia la trouva à genoux devant les images, dont une partie avait été enlevée; elle avait tenu à emporter avec elle celles qui étaient les plus précieuses comme souvenirs de famille*» (Перевод Ирины Паскевич);

«*La comtesse passa dans son **oratoire** et Sonia la retrouva à genoux devant les quelques icones qui étaient encore çà et là sur le mur (on emportait les plus précieuses, celles qui constituaient des souvenirs de famille)*» (Перевод Бориса Шлэцера);

В рассматриваемом контексте слово «образная» представляет собой лексическую единицу без прямого эквивалента. Согласно определению из толкового словаря Т.Ф.Ефремовой, «образная» – это комната, где размещены религиозные иконы для молитвы [8]. Это определение подчеркивает религиозное значение слова, что важно сохранить при переводе. В своем переводе Ирина Паскевич использовала слово «*chambre*», что является общим термином для комнаты и не передает религиозную суть оригинального слова. В результате смысл исходного предложения был искажен. В свою очередь, Борис Шлэцер выбрал «*oratoire*» в качестве перевода, что можно охарактеризовать как место, освященное для молитвы, сохраняя таким образом исходное религиозное значение и точно передавая суть текста.

«Она предложила Наташе **говеть**, и Наташа с радостью ухватилась за эту мысль.»

«*Elle proposa à Natacha de **faire ensemble leurs dévotions**; Natacha y consentit avec joie...*» (Перевод Ирины Паскевич);

«*Elle proposa à Natacha de **l'accompagner dans ses dévotions et de communier ensemble***» (Перевод Бориса Шлэцера);

В данной ситуации глагол «говеть» не имеет прямого эквивалента в других языках. Согласно словарю С.И. Ожегова, «говеть» означает соблюдать религиозный пост и регулярно посещать церковь, особенно в определенные дни, установленные религиозными правилами, а также перед религиозными обрядами, такими как исповедь и причастие [7]. Изучая методы перевода этого слова, можно заметить, что оба переводчика применили описательный метод. Ирина Паскевич перевела его как «*faire ensemble leurs devotions*», что, согласно словарю Le Robert, означает исполнение религиозных обязанностей [11]. Этот перевод соответствует контексту, не делая текст перегруженным, и сохраняя религиозное значение. Борис Шлэцер, в свою очередь, перевел как «*accompagner dans ses dévotions et de communier ensemble*», уточнив и добавив глагол «*communier*», который в контексте относится к причащению. Таким образом, он достиг максимальной точности в передаче смысла глагола «говеть».

Таким образом, безэквивалентная лексика выступает как ключевое понятие в области переводоведения, относясь к словам и фразам одного языка, которые не имеют прямых соответствий в другом языке. Она отражает уникальные культурные и исторические особенности народа-носителя определенного языка.

В заключение, перевод безэквивалентной лексики требует глубокого понимания культурных и исторических особенностей исходного текста, а также творческого подхода к выбору стратегий перевода. Оба переводчика демонстрируют различные методы и техники, но также оба стремятся к той же цели – передаче смысла и культурного контекста исходного текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: Изд-во: Ленанд, 2021. 240 с.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М.: Русский язык, 2000. 387 с.
3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Изд-во Р. Валент, 2012. 408 с.
4. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Изд-во Альянс, 2013. 253 с.
5. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания. М.: Изд-во АСАДЕМА, 2003. 190 с.
6. Латышев Л.К. Технология перевода: уч. пос. по подготовке переводчиков (с нем. яз.). М.: Изд-во НВИ – ТЕЗАУРУС, 2000. 280 с.
7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 2000. 940 с.
8. Современный толковый словарь русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой. URL: <https://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova> (дата обращения: 24.03.2024).
9. Толстой Л.Н. Война и мир. В 2 книгах. Книга 2. Т. 3, 4. М.: АСТ, 2008. 736 с.
10. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. URL: <https://www.cnrtl.fr/lexicographie/Calèche/0> (дата обращения: 24.03.2024).
11. Dictionnaire Le Robert. URL: <https://dictionnaire.lerobert.com> (дата обращения: 24.03.2024).
12. Paskévitch I. La Guerre et la paix: traduction. Paris: Hachette et cie, 1885. 430 p.
13. Schloezer V. de, La Guerre et la paix: traduction. Paris: Mengès, 1977. 1484 p.

© Былинка А.И., 2024.